

Sotiboldiyeva Dilrabo Shuxrat qizi.

Tashkent international university of education

“Buxgalteriya va moliya” fakulteti magistranti

INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH USLUBLARI.

Annotatsiya. Maqola mavzusining dolzarbliligi – inson kapitaliga investitsiyalarning samaradorligini oshirish hamda uni baholash usullarini aniqlashdir. Inson kapitaliga investitsiyalar – hodimlarning mehnat unumdorligini oshirish, sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish va har bir alohida kapital tashuvchining hamda butun jamiyatning kelajakdagi foydalarini ko‘paytirish orqali iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuni aniqladikki, inson kapitaliga investitsiyalar ijobiy samara beradi. Biroq, bu samarani aniq ko‘rsatkichlar bilan ifodalash uchun tegishli baholash usullaridan foydalanish zarur. Xususan, mehnat unumdorligi o‘shishi, daromadlar darajasi, sog‘liqni saqlash va ta‘lim sifatining yaxshilanishi, hamda innovatsion faoliyatning kuchayishi orqali baholash mumkin. Bundan tashqari, inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalar butun mamlakat iqtisodiyotiga qanday ta‘sir ko‘rsatishini aniqlashda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shish sur‘atlari, bandlik darajasi, eksport-import saldosi va soliq tushumlari kabi ko‘rsatkichlardan foydalaniladi. Mazkur maqola doirasida aynan shu usullarni qisqacha ko‘rib chiqamiz va inson kapitali samaradorligini aniqlashning asosiy yo‘nalishlarini tahlil qilamiz

Kalit so‘zlar: inson kapitali, investitsiyalar, ta‘lim, , iqtisodiy o‘shish, hayot sifati, ijtimoiy rivojlanish.

Методы оценки эффективности инвестиций

Аннотация Актуальность данной статьи заключается в повышении эффективности инвестиций в человеческий капитал и определении методов их оценки. Инвестиции в человеческий капитал способствуют экономическому росту за счёт повышения производительности труда, снижения издержек и увеличения будущих выгод как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Установлено, что такие инвестиции приносят положительные результаты. Однако для того чтобы выразить эти эффекты в конкретных показателях, необходимо применять соответствующие методы оценки. К ним относятся анализ роста производительности труда, уровня доходов, улучшение здравоохранения и образования, а также усиление инновационной активности. Кроме того, для оценки влияния инвестиций в человеческий капитал на макроуровне следует использовать такие показатели, как рост валового внутреннего продукта (ВВП), уровень

занятости, внешнеторговый баланс и налоговые поступления. В данной статье кратко рассматриваются эти методы и анализируются основные подходы к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, образование, экономический рост, качество жизни, инновационное экономическое развитие, социальное развитие.

Methods for Evaluating Investment Efficiency

Annotation *The relevance of this article lies in increasing the efficiency of investments in human capital and identifying methods for their assessment. Investments in human capital positively impact economic growth by enhancing labor productivity, reducing costs, and increasing the future benefits for both individuals and society as a whole. It has been determined that such investments yield positive outcomes. However, to express these effects with quantitative indicators, appropriate evaluation methods must be applied. These include analyzing growth in labor productivity, income levels, improvements in healthcare and education, and the strengthening of innovative activity. Furthermore, to assess how investments in human capital affect the overall economy, we can use macroeconomic indicators such as growth in gross domestic product (GDP), employment levels, trade balance, and tax revenues. This article briefly examines these methods and analyzes the key approaches to measuring the effectiveness of human capital investments.*

Key words: *human capital, investments, education, economic growth, quality of life, innovative economic development*

Kirish. Bugungi kunda inson kapitali va unga bo'lgan investitsiyalar barcha global munosabatlar mamlakatlar reytingi, davlatning ichki va tashqi iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarida aks etishni boshladi. Shuning uchun ham inson kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalarning haqiqatda qanday samara berayotganini aniqlash zaruriy malumot bo'lib qoldi. Bu malumotlarni qo'lga kiritish uchun bizga qanday ko'rsatkichlarni aniqlash va to'plash zarur bo'ladi. Biz aniqlagan malumotlarni qaysi sohalarga qanday mazmunda ishlatsak bo'ladi kabi savollarga biz ushbu maqola orqali yoritib bermoqchimiz. Bugungi kunda xalqaro hamda milliy tajribalarga asoslangan holda barcha resurs turlaridan ko'ra inson kapitali resurslariga kiritilgan investitsiyalar samara va daromadlilik darajasida o'zib ketmoqda. huning uchun ham korxonalarining yetuk kadrlarga talabining oshishi nafaqat iqtisodiy o'sishning, balki bugungi bozorning eng asosiy sharti sifatida qaralmoqda. Mamlakat iqtisodiyotini sifat jihatidan yangi holatga o'tkazish, raqobatbardoshlik hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida inson kapitaliga malum miqdorda investitsiyalar talab etiladi. Bugungi kunda shaxs salohiyatini rivojlantirishga asoslangan iqtisodiyotni yaratish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Insonning bilimi, uning qobiliyatlari hamda malakasi davlat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan.

Inson kapitali – iqtisodiy rivojlanishning intensiv ishlab chiqaruvchi omili, jamiyat va oilaning, shu jumladan, ishchi kuchining bilimli qismi, bilimlari, intellektual va boshqaruv

mehnat vositalari, yashash muhiti va mehnat faoliyati, rivojlanishning ishlab chiqaruvchi omili sifatida inson kapitalining samarali va oqilona ishlashini ta'minlaydi. Inson kapitaliga investitsiya kiritish uni inson omilining iqtisodiyotda tutgan o'rnini mustahkamlaydi hamda iqtisodiyotning deyarli barcha ko'rsatkichlarini barqarorlashtirish usuli hisoblanadi. Biz o'rgangan investitsiyalarni inson kapitaliga investitsiyalar bilan solishtirish bizda har ikki holatdagi daromadlilik ko'rsatkichini yaqqol farqlashimizga yordam beradi. Bir tomondan, bu inson kapitalining xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan har qanday harakatlar yoki chora-tadbirlar, ikkinchi tomondan, uning samaradorligini oshirishga qaratilgan mablag'larning sarflanishidir.

Inson kapitalini faqat investitsiyalar orqali emas investitsiyalarsiz o'z-o'zining o'sishi orqali shakllanishi mumkin. Ammo o'z-o'zini tarbiyalash ta'sirida tajriba orttirishi ham mumkin. Qanday bo'lmasin, to'g'ridan to'g'ri xarajatlarsiz bo'lsa ham, ko'nikmalarni egallash uchun investitsiya resurslari rolini o'ynaydigan inson kapitali tashuvchisining sa'y-harakatlari talab qilinadi. Inson kapitaliga investitsiya kiritish jarayonini tushunish uchun korporativ darajada inson kapitalidagi o'zgarishlarning asosiy sabablarini ko'rib chiqaylik. Ko'pincha, korporativ inson kapitali unga yangi ishga qabul qilingan xodimlarning shaxsiy inson kapitalini qo'shish orqali oshiriladi. Xodim tomonidan ham, korxonadan ham investitsiyalar tufayli inson kapitali hajmi va tuzilishini o'zgartiradi va birinchi navbatda, individual inson kapitalining o'zgarishi sodir bo'ladi. Bundan keyin korxonadagi umum hodimlarning barcha ko'rsatkichlari o'zgarib boradi. Shuning uchun ham inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalarning samaradorlik ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlarni o'rganish biz uchun juda ahamiyatlidir.

1. ¹ - *Носова Светлана Сергеевна, Экономическая теория // Кнорус 2021*
Tadqiqot metodologiyasi. Maqola tadqiqoti jarayonida analiz va sintez, qiyosiy tahlil, abstrakt-mantiqiy, monografik, ekspert usullaridan foydalanildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Investitsiya samaradorligini baholash uslublari. ilmiy va texnologik o'zgarishlarning sinxron ritmiga ta'sirini ifodalaydi. Yani bunda davlat yoki xususiy sektor kiritgan investitsiyalar inson kapitalining iqtisodiy, moliyaviy hamda ijtimoiy hayotiga va globalizatsiya jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatayotganini aniqlashi zarurdir. Negaki, investitsiyalar orqali aholining ijtimoiy tabaqalanishi va jamiyatdagi keskinlikning kuchayishi kamayadi hamda sog'liqni saqlashni yaxshilash, fuqarolarning bilim olishi, kasb-hunar o'rgatishi uchun investitsiyalar, shuningdek, shaxsning shaxs sifatida rivojlanishiga investitsiyalar kiradi. Ixtisoslashgan adabiyotlarda "inson kapitaliga investitsiyalar" tushunchasini aniqlashning ko'plab yondashuvlarini topish mumkin. Bu konsepsiyaning juda sig'imli ekanligini ko'rsatadi. U yangi bilimlarni o'zlashtirish, kasbiy mahoratni oshirish, salomatlikni saqlash, kerakli migratsiyani amalga oshirish,

keng ko‘lamli masalalar bo‘yicha zarur ma‘lumotlarni olishga investitsiyalarni o‘z ichiga oladi

Iqtisodchi olim Mincer “inson kapitaliga sarmoya kiritish” tushunchasini chuqur o‘rganib chiqdi va tashkilotlar boshqa jismoniy kapitalga sarmoya kiritishdan ko‘ra insonga ko‘proq sarmoya kiritishi kerakligini ta’kidladi. Uning qo‘shimcha qilishicha, “investitsiya tashkilotlari maksimal natijalarga erishish uchun o‘z xodimlari rini aniqlab olishlari kerak”. Shu sababli aniq tanlangan hodim va uning doimiy oshirib boriladigan malakas korxonasi uchun keyinchalik butun jamiyat uchun katta qudratga aylanadi.

P.Tharenou, A.M.Saks va C.Moorelar fikricha, ta’limni rivojlantirishning rasmiy dasturlari tashkiliy samaradorlikning yaxshilanishiga olib keladigan investitsiyalar daromadini kutish bilan boshlanadi. Ma’lum qilinishicha, ta’lim va natijalar mezonlari o‘rtasidagi bog‘liqlikka shubha hissi bor, chunki bu inson kapitaliga ko‘proq sarmoya kiritish va xodimlarni ushlab turish bilan bog‘liq.² Shunday qilib, xodimlarning natijalari va ularni ushlab turish bo‘yicha o‘qitish samaradorligi to‘g‘risidagi adabiyotlar kam bo‘lib qolmoqda. Iqtisodchi-olimlar inson kapitaliga investitsiyalar tuzilishi bo‘yicha konsensusga erisha olmadilar. Masalan, I.Ilintskiy tuzilmaga shaxsning umumiy madaniyatiga investitsiya kiritishni zarur deb hisoblaydi. V.Martsinkevich xodimning faolligi, halolligi va muloqot qilish qobiliyatini oshiradigan investitsiyalarni kiritishni taklif qiladi.

Milliy olimimiz Q.Abduraxmanovning “inson kapitalini, eng avvalo, uning bilim darajasini oshirish orqali ro‘yobga chiqarish mumkinligiga yoshlarda ishonch bor. Ta’lim yuqori ish haqi, yuqori martaba, moddiy boylik va moliyaviy barqarorlikni kafolatlaydi”³. degan fikrini ham aytib o‘tishimiz lozim. Unga ko‘ra bilimli va malakali kadrlar hamisha yuqori qiymatga ega bo‘ladi, qiymati to‘g‘ri belgilangan kadrlar esa korxonasi va makro holatda mamlakatning yutug‘i hisoblanadi.

² Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. – М.: Республика, 1992. Т. 2. – 400 с.

³ Абдурахманов К.Х. Развитие человеческого капитала в инновационной экономике. // “Меҳнат иқтисодиёти ва инсон капитали” илмий-электрон журнали. 2022 йил, махсус сон

Investitsiya samaradorligini baholash deganda kiritilgan mablag‘larning iqtisodiy natijalarini aniqlash va tahlil qilish jarayonini tushunamiz, u investitsiya loyihalarining foydaliligini jamiyatga ko‘rsatgan ta’sirini aniqlashga yordam beradi. Investitsiya

samaradorligini baholash uchun turli uslublar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy ko'rsatkichlardir.

Tahlil va natijalar. Diskontlash uslubiga asoslangan baholash usullari

Bu usullar vaqt omilini hisobga olib, kelajakdagi daromadlarni joriy qiymatga keltirish orqali investitsiyaning samaradorligini aniqlay oladi.

Birinchi usuli bu- Sof joriy qiymat (NPV – Net Present Value) usulidir. Bu usul orqali qayd qilingan qiymat loyihaning foydalilik darajasini aniqlashimiz mumkin bo'ladi.

Formula:

$$NPV = \sum_{t=1}^n C_t / (1+r)^t - C_0$$

C_t – har bir davrdagi sof pul oqimi,

r – chegirma stavkasi,

t – vaqt davri,

C_0 – dastlabki investitsiya miqdori.

Tahlil:

Agar $NPV > 0$ bo'lsa, loyiha foydali hisoblanadi.

Agar $NPV < 0$ bo'lsa, loyiha zarar keltiradi.

Agar $NPV = 0$ bo'lsa, loyiha na foyda, na zarar keltiradi.

Bu formuladan fodalnib natijani tahlil qilishning afzalligi shundaki, kelajakdagi pul oqimlarini hozirgi qiymatga keltiradi hamda turli loyihalarni solishtirish imkonini beradi.

Ammo bu formulaning ishlatilishida ma'lum bir kamchiliklar ham bor. Bunga misol qilib diskont stavkasini to'g'ri aniqlash qiyin hamda uzoq muddatli loyihalar uchun noaniqlik yuqori bo'lishi mumkin.

Ikkinchi formulamiz bu ichki rentabellik normasi (IRR – Internal Rate of Return) usulidir.

IRR – bu NPV ni nolga teng qiladigan diskont stavkasi.

Formula:

$$0 = \sum_{t=1}^n C_t / (1+IRR)^t - C_0$$

C_t – har bir davrdagi sof pul oqimi,

IRR- biz topmoqchi bo'lgan ichki rentabellik normasi

t – vaqt davri,

C_0 – dastlabki investitsiya miqdori.

Buni quyidagicha tahlil qilish mumkin, agar $IRR >$ investitsiya narxi bo'lsa loyiha foydali hisoblanadi. Agar $IRR <$ investitsiya narxi bo'lsa, loyiha zararli hisoblanadi. Bu holatda loyihani boshlamagani ma'qul. Bu formula orqali qiymatni tahlillashimizning mazkur afzalliklari bor:

-Investitsiyaning rentabelligini foizlarda ifodalaydi.

-NPV bilan birgalikda qo'llanganda aniqroq baho beradi.

Ammo bu formula orali baholaganda quyidagi kamchiliklarga alohida e'tibor qaratish lozim:

-Murakkab hisob-kitob talab qiladi.

-Bir nechta IRR qiymati bo'lishi mumkin.

Uchinchi formulamiz bu Rentabellik indeks (PI – Profitability Index) usuli
PI investitsiyaning har bir birligidan qancha foyda kelishini ko'rsatadi. Bunda formula quyidagicha ko'rinishda bo'ladi

$$PI = NPV + I / I$$

Bunda agar $PI > 1$ bo'lsa, loyiha foydali hisoblanadi. Agar $PI < 1$ bo'lsa, loyiha zararli hisoblanadi. Bu formuladan foydalanishning afzalliklari shundaki, loyihalarni taqqoslash uchun qulay va kapital cheklangan holatlarda foydali. Ammo kamchiligi shundaki, NPV bilan bir xil ma'lumotga asoslanadi hamda pul oqimlarining taqsimlanishini hisobga olmaydi.

Keying usulimiz diskontlashsiz baholash usullari turkumidir

Bu usullar vaqt omilini hisobga olmaydi va investitsiyaning oddiy moliyaviy samaradorligini baholashga asoslanadi.

Bu turkum bo'yicha birinchi formulamiz Investitsiyaning qaytarilish muddati (PBP – Payback Period) usulidir. Bu usul investitsiyaning qancha vaqt ichida o'zini qoplashini aniqlaydi.

Formulaning ko'rinishi quyidagicha: $PBP = I / CF$

Bu formulani quyidagicha tahlil qilamiz. Qisqa qaytarilish muddati investitsiyaning xavfsizligini bildiradi. Uzoq qaytarilish muddati investitsiyaning tavakkalchiligini oshiradi.

Bu formulani natijasini o'rganish bizga oddiy va tez hisoblanashi hamda qisqa muddatli investitsiyalar uchun foydali. Boshqa tamondan bu formula pul oqimlarining vaqt qiymatini hisobga olmaydi va faqat dastlabki davrni baholaydi, umumiy foydalilikni ko'rsatmaydi.

Yuqoridagi turkumning ikkinchi formulasi investitsiyaning rentabellik normasi (ARR – Accounting Rate of Return) usuli. Bu usul investitsiyaning o'rtacha yillik foydasini investitsiya qiymatiga nisbatan baholaydi.

Formula:

$$ARR = \text{O'rtacha yillik foyda} / \text{Dastlabki investitsiya} * 100\%$$

Buning tahlili quyidagicha yuqori ARR qiymati investitsiyaning samarali ekanligini bildiradi. Kam ARR esa investitsiyaning daromadsiz ekanini ko'rsatadi. Afzalliklari: Hisoblash oson. Moliyaviy hisobotlarga asoslanadi. Kamchiliklari: Pul oqimlarining vaqt qiymatini hisobga olmaydi.

Risk omillarini inobatga olmaydi.

Uchinchi turkumning nomlanishi Ijtimoiy-iqtisodiy baholash usullari. Ba'zi investitsiyalar faqat moliyaviy emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy natijalarga ham ega bo'ladi.

Turkumning birinchi formulasi Ijtimoiy rentabellik normasi (SROI – Social Return on Investment) usuli. SROI investitsiyaning jamiyatga foydasini baholaydi. uning formulasi quyidagicha:

$$SROI = \text{Jamiyatga foyda qiymati} / \text{Investitsiya qiymati}$$

Ushbu usulning affzalliklari shundaki, ijtimoiy ta'sirni hisobga oladi hamda Davlat va notijorat tashkilotlari uchun muhim. Endi bu formulalardan birini amaliyotda qanday qo'llashimiz mumkinligiga misol keltiramiz

O‘zbekistondagi tashkilot misolida bu formulani ko‘rib chiqamiz. Masalan, "O‘zbekneftgaz" kompaniyasi yangi neftni qayta ishlash zavodini qurishni rejalashtirmoqda deylik. Ushbu loyiha uchun sof joriy qiymat (NPV) usulini qo‘llab, investitsiya samaradorligini baholaymiz.

Loyiha tafsilotlari:

Dastlabki investitsiya (I): \$50 million

Yillik pul oqimi (CF): \$15 million

Loyiha muddati (t): 5 yil

Diskont stavkasi (r): 10% yoki 0.10

Biz bu ma’lumotlardan foydalangan holda quyidagi formula orqali yechimni faraz qilamiz

Hisoblash: $NPV = \sum_{t=1}^n CF_t / (1+r)^t$

1. 1-yil:

$$15000000 / \{(1 + 0.10)^1\} = 15000000 / 1.10 = 13636364$$

2. 2-yil:

$$15000000 / (1 + 0.10)^2 = 15000000 / 1.21 = 12396694$$

1. 3-yil:

$$15000000 / (1 + 0.10)^3 = 15000000 / 1.331 = 11269721$$

4. 4-yil:

$$15000000 / (1 + 0.10)^4 = 15000000 / 1.4641 = 10245201$$

5. 5-yil:

$$15000000 / (1 + 0.10)^5 = 15000000 / 1.61051 = 9313819$$

NPVni hisoblash:

$$NPV = 13636364 + 12396694 + 11269721 + 10245201 + 9313819 - 50000000$$

$$NPV = 56861799 - 50000000 = 6861799$$

Bu natijadan ko'rinib turibdiki, NPV musbat bo'lgani uchun (\$6,861,799\$), loyiha foydali hisoblanadi va uni amalga oshirish tavsiya etiladi. Albatta eslatib o'tamanki, misol shartli ravishda keltirilgan bo'lib, real loyihalarda aniq ma'lumotlar va batafsil tahlillar talab etiladi.

Inson kapitaliga investitsiya qilish har qanday mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Bunda mablag'lar inson salohiyatini oshirib, mehnat unumdorligini va iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Ta'lim, sog'liqni saqlash va malaka oshirishga investitsiya qilishning iqtisodiy natijalari ularga qaratilgan investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotiga uzoq muddatli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bular nafaqat alohida shaxslar, balki butun jamiyat farovonligini oshirishga yordam beradi. Bu yo'nalishlarga sarmoya kiritishning iqtisodiy natijalari tahlil qilib chiqishda avvalo ta'limga investitsiya qilishning iqtisodiy natijalarini ko'rib chiqamiz bulardan:

-Mehnat unumdorligining oshishi-Yaxshi ta'lim olgan ishchi kuchi o'z kasbiy ko'nikmalarini samarali qo'llaydi hamda zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni boshqalardan oson va tez.bu orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Bu holatni jahon mamlkatlari orasida yaqqol misolini ko'ra olamiz. Masalan, Janubiy Koreya va Finlyandiya ta'lim tizimiga katta sarmoya kiritib, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash orqali iqtisodiy yuksalishga erishgan.

Keying natija yo'nalishlaridan biri ishsizlik darajasining pasayishidir ya'ni unda ta'lim darajasi yuqori bo'lgan jamiyatlarda ish topish imkoniyati ko'proq bo'ladi va yangi kasblar va sohalarni egallash osonlashadi. Masalan Germaniya kasb-hunar ta'limiga katta e'tibor berib, yoshlarning bandligini ta'minlashga erishgan.

Yana bir investitsiya yo'nalishi bu yangi innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirishdir. Bunda ta'lim olgan insonlar startaplar va yangi bizneslarni rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshiradi hamda ilm-fan va texnologiya sohasiga qilingan sarmoyalar yangi mahsulot va xizmatlarni yaratishga yordam beradi. Buni ko'z oldimizga AQShning

Silikon vodiysi misolida keltirishimiz mumkin bo'ldi. Unda dunyoning eng yirik texnologik markazlaridan biri bo'lib, universitetlar bilan hamkorlikda rivojlangan.

Investitsiyaning yirik yana bir yo'nalishi sog'liqni saqlashga investitsiyadir. Unga investitiya qilishning iqtisodiy natijalarini mehnat unumdorligini oshirish orqali ko'rishimiz mumkin. Yani, sog'lom insonlar samaraliroq ishlaydi va iqtisodiy faollikni oshiradi hamda kasalliklar sababli ish kunlari yo'qotilishi kamayadi. Shu orqali davlat xarajatlarning kamayadi ya'ni, profilaktik tibbiyotga sarmoya kiritish kelajakda qimmatbaho davolash xarajatlarini kamaytiradi shu orqali aholining uzoq umr ko'rishi iqtisodiy barqarorlikni oshiradi. bu yo'nalish juda murakkabdek tuyulishi mumkin, ammo, Yaponiya sog'lom turmush tarzini targ'ib qilib, tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga erishgan.

Sog'liqni saqlashga investitsiyaning bandlik va iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan yo'nalishi orqali erishadigan natijalarimiz ham alohida ahamiyatga ega bunda, sog'lom aholi uzoqroq ishlaydi va iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etadi hamda qariyalarning sog'lom bo'lishi ularning pensiya tizimiga tushadigan bosimni kamaytiradi.

Yuqoridagi fikrlarni quyidagi sxema asosida yanada aniq tasavvur qilish mumkin

Yuqoridagi sxema orqali ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga kiritilgan investitsiyalar inson kapitali uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarda samaradorlikni ta'minlab beradi.

Bundan tashqari har bir yo'nalishdag investitsiyaning o'z iqtisodiy ahamiyati mavjud jumladan:

1. Ta'limga investitsiya qilishning iqtisodiy ahamiyati

Ta'lim inson kapitalining asosiy elementi bo'lib, u ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Malakali ishchi kuchi texnologiyalarni tezroq o'zlashtirib, mehnat unumdorligini oshiradi. Bandlik darajasi yuqori bo'ladi. Yuqori ta'lim darajasiga ega bo'lgan shaxslar o'ziga mos ish topish imkoniyatiga ega bo'lib, ishsizlik darajasi pasayadi. Innovatsiyalar rivojlanadi. Ta'lim innovatsion fikrlashni shakllantirib, yangi texnologiyalar va mahsulotlar yaratishga turtki beradi. Daromadlar oshadi. Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan insonlar ko'proq daromad topib, iqtisodiy farovonlikka erishadi. Xodimlar zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishga qodir bo'lib, mehnat samaradorligini oshiradi. Bandlik darajasi ko'tariladi. Yuqori ta'lim darajasiga ega insonlar o'zlariga mos ish topish imkoniyatiga ega bo'lib, ishsizlik darajasi pasayadi. Yangi biznes va innovatsiyalar rivojlanadi. Oliy ta'lim olgan shaxslar o'z biznesini yaratish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim darajasi yuqori bo'lgan shaxslarning o'rtacha daromadi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Jahon bankining tadqiqotlariga ko'ra: Oliy ma'lumotli ishchilarning daromadi o'rta ma'lumotga ega bo'lganlarga qaraganda 50-100% yuqori bo'lishi mumkin. Ta'limga investitsiya qilingan har bir dollar uzoq muddatda 1.5-2 barobar miqdorida iqtisodiy o'sish keltirishi mumkin. Oliy ta'lim olishga kiritilgan investitsiyaning daromadlilikini hisoblash uchun Ichki foyda normasi (IRR – Internal Rate of Return) dan foydalanamiz. Buni aniq raqamlarda tasavvur qilishimiz uchun quyidagi misol orqali holatga yondashamiz. Bakalavr darajasining iqtisodiy samaradorligini hisoblash uchun faraz qilaylik: o'rta ma'lumotli ishchining yillik daromadi: 3,000,000 so'm oliy ta'limli ishchining yillik daromadi: 5,000,000 so'm, universitet xarajatlari (yiliga): 5,000,000 so'm

O'qish muddati: 4 yil

Ish faoliyatining davomiyligi: 40 yil

Bu holda, investitsiya qilingan 4 yil davomida har yili 5,000,000 so'm, sarflanadi, lekin keyingi 40 yil davomida har yili qo'shimcha 2,000,000 so'm, daromad olinadi.

Net Present Value (NPV) formulasidan foydalanamiz:

$$NPV = \sum R_t * 1 + r^t - C$$

- har yili olinadigan qo‘shimcha daromad (\$20,000)
- diskont stavkasi (masalan, 5%)
- yillar soni
- jami investitsiya (\$40,000)

Hisob-kitobni Python dasturidan foydalanib bajaraman. Bu esa davlatning soliq tushumlarini ko‘paytiradi, chunki yuqori daromadga ega shaxslar ko‘proq soliqlar to‘laydi. Yaxshi soliq muhiti innovatsiyalar va startap bizneslarning o‘shishi natijasida yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, ta‘lim darajasining oshishi davlatning yalpi ichki mahsuloti (YAIM) o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Buni Barro (1991) modeliga ko‘ra quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin:

$$Y = A K^{\alpha} H^{\beta} L^{1-\alpha-\beta}$$

β – yalpi ishlab chiqarish,

A – texnologik taraqqiyot,

K – fizik kapital,

H – inson kapitali (ta‘lim va malaka darajasi),

L – ishchi kuchi,

α β – elastiklik koeffitsientlari.

Bu formulaga asoslanib keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra 2019-yilda OECD davlatlarida ta‘limga investitsiya YAIMning o‘rtacha 5,2% ini tashkil etgan bo‘lsa, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarda bu ko‘rsatkich 6,5% dan oshgan.

Shu borada ta'lim darajasi va ish haqi o'ratsidagi bog'liqlikni Mincerning daromad tenglamasi orqali aniqlash yo'lini ko'rsatib o'tamiz. Mincer 1974 yilda ta'lim va ish haqi o'rtasidagi bog'liqlikni quyidagicha tavsiflaydi

$$\ln(W) = \alpha + \beta S + \gamma X + \sigma X^2 + \varepsilon$$

W – ish haqi,

S – ta'lim yillari,

X – ish tajribasi,

$\varepsilon, \sigma, \beta, \alpha$ – model parametrlari.

2. Sog'liqni saqlashga investitsiya qilishning iqtisodiy natijalari

1. Sog'lom aholi – kuchli iqtisodiyotning asosiy omillaridan biridir. Sog'lom odamlar ko'proq ishlaydi, mehnatga qobiliyatli yillar soni ko'payadi. Bu borada Xolbayeva S.R. "Iqtisodiy tizimda inson kapitali faoliyatining ilmiy asoslari"2023yigi maqolasida ishchi kuchining samaradorligini oshirish uchun sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish haqida alohida to'xtaladi.[6] Sog'liq muammolari tufayli ishga kelmaslik kamayib, ishlab chiqarish samaradorligi ortadi. Kasalliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar uzoq muddatda sog'liqni saqlash tizimi uchun xarajatlarni qisqartiradi. Davlat sog'liqni saqlashga sarmoya kiritganda, quyidagi iqtisodiy afzalliklarga erishadi: Sog'liqni saqlash tizimiga investitsiya kiritish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi: Mehnatga layoqatli aholining soni ortadi. Sog'lom insonlar ko'proq ishlay oladi va iqtisodiyotga katta hissa qo'shadi. Ish joylarida samaradorlik oshadi. Ishchilarning sog'lig'i yaxshi bo'lsa, ular kamroq kasallik ta'tiliga chiqadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Uzoq umr va hayot sifati oshadi. Uzoq umr ko'radigan insonlar iqtisodiyotga uzoq muddat davomida foyda keltiradi. Sog'liq uchun xarajatlar kamayadi. Profilaktik choralarga e'tibor berish kasalliklarning oldini olishga yordam beradi va uzoq muddatda tibbiy xarajatlarni kamaytiradi.

6. Xolbayeva S.R. "Iqtisodiy tizimda inson kapitali faoliyatining ilmiy asoslari"2023

1. Malaka oshirishga investitsiya qilishning iqtisodiy natijalari

3.1. Malaka oshirishning iqtisodiy ahamiyati

Malaka oshirishga investitsiya kiritish mehnat bozorining talablariga moslashuvchanlikni oshiradi. Xodimlarning malakasini oshirish ishlab chiqarish samaradorligini 15-30% gacha oshirishi mumkin. Malaka oshirish dasturlariga sarflangan har 1 dollar uzoq muddatda 3-5 dollar daromad keltiradi. Ishchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilash quyidagi natijalarga olib keladi:

Ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Korxonalarda ilg'or texnologiyalarni joriy etish osonlashadi.

Texnologik rivojlanish tezlashadi. Rivojlanayotgan sohalarda yangi innovatsiyalar paydo bo'lishi osonlashadi.

Ishsizlik darajasi pasayadi. Yangi ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxslar mehnat bozorida tezroq ish topadi.

3.2. Kasbiy tayyorgarlik dasturlarining samarasini oshirish yo'llari

Malaka oshirish dasturlari ishsizlik darajasini kamaytirishga xizmat qiladi. Masalan, Germaniyaning "Dual Education System" tizimi bu borada katta natijag erishgan. Unga ko'ra o'rta maxsus kasbiy ta'lim olgan yoshlarning 85% i 6 oy ichida ish topadi. Bu orqali ishsizlik darajasi Yevropadagi boshqa davatlarga nisbatan 2% past. Xususiy sektor bilan hamkorlik qilish ham yaxshi natija beradi. Korxonalar va ta'lim muassasalari hamkorligi natijasida, malaka oshirish dasturlari real mehnat bozori ehtiyojlariga moslashadi. Buni quyidagi koeffitsent orqali yanada aniq ilg'ash mumkin.

Ishsizlik darajasi va kasbiy malaka o'rtasidagi bog'liqlik. Phillips egri chizig'i modeliga

ko'ra:

$$\pi = \pi_e - \beta(u - u_n)$$

π – inflyatsiya,

π_e – kutilayotgan inflyatsiya,

u – ishsizlik darajasi,

u_n – tabiiy ishsizlik darajasi,

β – elastiklik koeffitsienti.

Malaka oshirishga investitsiya kiritish mehnat bozorining talablariga moslashuvchanlikni oshiradi. Korxonalarda ilg'or texnologiyalarni joriy etish osonlashadi. Rivojlanayotgan sohalarda yangi innovatsiyalar paydo bo'lishi osonlashadi. Yangi ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxslar mehnat bozorida tezroq ish topadi. Ishchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilash quyidagi natijalarga olib keladi: Malaka oshirish jamiyat va korxonalariga ishlab chiqarish jarayonlari modernizatsiya qilinadi. Xodimlar yangi texnologiyalar va ish uslublarini tezroq o'zlashtirib, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Bozor talablari bilan moslashuvchanlik oshadi. Hodimlar yangi kasblarni egallash orqali bozor talablariga tezroq moslashadi. Kadrlar malakasini oshirish iqtisodiy rivojlanishga turtki beradi. Yuqori malakali ishchilar iqtisodiyotning barcha sohaslarida samaradorlikni oshirib, davlat raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Raqamli texnologiyalarni o'rganish. Zamonaviy IT, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish sohaslarida kasbiy tayyorgarlik jarayonlarini rivojlantirish.

Umrbod ta'lim tamoyili. Insonlar hayoti davomida doimiy o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Shunday qilib, ta'lim, sog'liqni saqlash va malaka oshirishga investitsiya qilish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu sohalarga yo'naltirilgan mablag'lar inson kapitalini oshirib, mehnat unumdorligini ko'taradi, ishsizlikni kamaytiradi va innovatsion rivojlanishga turtki beradi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor bu sohalarga investitsiya kiritishni davom ettirishi muhimdir. Innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish jadallashadi. Davlat byudjetiga tushumlar ko'payib, ijtimoiy xizmatlar yaxshilanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish uchun inson kapitaliga sarmoya kiritish zarur. Shu sababli, davlat va xususiy sektor bu sohalarga doimiy ravishda investitsiya kiritishi lozim.

Ta'lim sohasining joriy va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash xarajatlari uchun davlat budjeti hisobidan ajratilgan mablag'lar (TRLN)

Ushbu diagramma orqali ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizda kelgusi 2023-2025-yillarda ta'lim sohasidagi islohotlar ham izchil davom ettirilib, ta'lim sohasining joriy va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash xarajatlari uchun davlat budjeti hisobidan jami 140,3 trln. so'm, shundan 2023- yil davomida 43,6 trln. so'm, 2024-yilda 46,7 trln. so'm va 2025-yilda 50 trln. so'm miqdoridagi mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilmoqda.[7]

7.Nargiza Ruzibayeva "Inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalarning xususiyatlari" 2023 ma'lumotlaridan foydalanildi

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda inson kapitaliga investitsiya qilishning ahamiyati juda katta buni yuqoridagi ko'rsatkichlar va ma'lumotlardan bilib olish qiyin emas. Aniq hisob kitoblar va formulalar orqali oldindan natijani bila olish esa, yangilish qarorlar qabul qilish va investitsiya samaradorligini pasayishini oldini oladi. Aniq natijaviylik investorlarda qiziqish uyg'otadi hamda inson kapitaliga kiritilayotgan sarmoya hajmini oshishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizdagi ishchi kuchi hajmi va sifatini sezilarli o'sishiga, kadrlarning global iqtisodda talabgir bo'lishiga olib keladi.